

POLÍTICAS, NORMATIVA E INSTITUCIONALIDAD EN LA GESTIÓN DE INTERVENCIONES SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN EL PERÚ (SIGLOS XX-XXI)

José Antonio Bazán Castillo [1]

 <https://orcid.org/0000-0002-1135-351X>

1. Introducción

A inicios del siglo XX, en el Perú surgió la necesidad de establecer normas orientadas a la protección integral de los monumentos arqueológicos frente a diversas amenazas que comprometían su conservación. En este contexto, la llegada del arqueólogo alemán Max Uhle contribuyó a resaltar la importancia de preservar estos monumentos como fuentes fundamentales para el conocimiento y la salvaguarda de la historia prehispánica. En relación con este proceso, Adriana Arista Zerga señala que durante esos años se presentaron diversos proyectos legislativos destinados a proteger el patrimonio arqueológico. Entre ellos destaca la propuesta elaborada por Uhle en 1907, la cual fue aprobada por la Cámara de Senadores; sin embargo, nunca llegó a ser promulgada (Arista, 2012, p. 15).

No sería sino hasta 1929, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, que el Congreso de la República promulgó la Ley N.º 6634, mediante la cual se creó el Patronato Nacional de Arqueología.

Esta norma, compuesta por veintidós artículos, constituyó un hito en la institucionalización de la protección del patrimonio arqueológico en el país. En su primer artículo se declaraba como propiedad inalienable e imprescriptible del Estado a todos los monumentos históricos anteriores a la época del Virreinato existentes en el territorio nacional. Asimismo, el segundo artículo establecía una categorización inicial de los bienes arqueológicos inmuebles, incluyendo templos, palacios, fortalezas, edificios, ruinas, paredones, monolitos y piedras labradas, así como cementerios, huacas, caminos, puentes y otras construcciones que aportaban información fundamental para comprender las civilizaciones y la historia del antiguo Perú. En concordancia con esta normativa, el artículo tercero estipulaba que todos los restos humanos, artefactos y otros objetos encontrados en los monumentos referidos serían considerados propiedad del Estado, incluyendo aquellos en posesión privada. Además, otorgaba al gobierno la facultad de expropiarlos

[1] Licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Magister en Educación Superior por la Universidad Católica de Santa María (UCSM). Área de Coordinación de investigación de SACRUN S.A.C. Arequipa. Correo: jbazan@sacrun.com

cuando fuese necesario para garantizar su conservación. Por otro lado, el artículo sexto establecía sanciones penales y económicas para cualquier exploración o excavación no autorizada en áreas arqueológicas bajo la jurisdicción estatal.

El artículo séptimo precisaba que las solicitudes para realizar investigaciones debían presentarse únicamente con fines académicos serios y que los ejemplares hallados debían destinarse a museos públicos. Estas solicitudes requerían la aprobación previa del Patronato Nacional de Arqueología y podían ser realizadas por corporaciones científicas nacionales. Los artículos subsiguientes (octavo y noveno) regulaban las condiciones bajo las cuales se autorizaría el acceso a dichos espacios para sociedades científicas internacionales o individuales —nacionales o extranjeras— siempre que estas ofrecieran garantías de seguridad y demostraran competencias científicas suficientes.

La estructura organizativa del Patronato Nacional de Arqueología estaba encabezada por el Ministro de Instrucción, el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, representantes de diversas universidades nacionales más pequeñas, el director del Museo de Historia Natural y el presidente de la Sociedad Geográfica de Lima. Además, la ley permitió la creación del Patronato Arqueológico Departamental del Cusco y contempló la facultad de establecer otros patronatos departamentales en diferentes regiones del país según lo ameritara la situación.

La ley concluye estableciendo que el Estado peruano tiene el deber de fomentar el desarrollo de la arqueología nacional y garantizar la conservación y restauración de los sitios arqueológicos declarados monumentos nacionales.

Este marco legal, que es la primera ley que se da en el Perú, marcó un precedente fundamental al consolidar la protección estatal como eje central en la lucha por preservar el legado cultural e histórico del antiguo Perú. El interés por resguardar este patrimonio no solo implicaba conservar vestigios tangibles del pasado prehispánico sino también sentar las bases para el desarrollo de estudios arqueológicos rigurosos en beneficio del conocimiento y entendimiento de las civilizaciones originarias.

LEY N.º 6634

Creando el Patronato Nacional de Arqueología.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente:

El Congreso de la República Peruana;

Ha dado la ley siguiente:

Artículo 1º — Son de propiedad del Estado los monumentos históricos existentes en el territorio nacional anteriores a la época del Virreynato. Es inalienable e imprescriptible el derecho de la nación sobre dichos monumentos.

Artículo 2º — Se reputan monumentos históricos para los efectos de esta ley, los inmuebles comprendidos en la denominación de templos, palacios, fortalezas, edificios, ruinas y paredones, monolitos, piedras y rocas labradas, intibuatanas, cementerios, chulpas, sepulcros, nichos construidos en peña o grada, en cuevas, grutas o subterráneos, dolmenes, huacas, caminos, puentes, acueductos, canales, baños, ruinas de pueblos y ciudades y en general, cuantas construcciones, restos o residuos de labor humana anteriores a la época mencionada, sirvan de estudio para el conocimiento de las civilizaciones y la historia de los antiguos pobladores del Perú.

Artículo 3º — Pertenecen, igualmente, al Estado, los restos humanos, tejidos, amuletos, artefactos de madera, cobre, plata, oro, barro cocido, piedras y cualesquiera otro material, herramientas, utensilios y demás objetos de cualquiera otra naturaleza y aplicación, contenidos en los monumentos a que se refieren los artículos anteriores, aun cuando se descubran o extraigan de terrenos de propiedad particular.

Artículo 4º — Son de dominio privado los objetos arqueológicos de la especie enumerada en el artículo 3º, que a la promulgación de esta ley se encuentren en poder de particulares. El Estado puede ejercer sobre ellos el derecho de retracto en caso de venta.

Artículo 5º — Si los inmuebles arqueológicos a que se refieren los artículos pre-

cedentes estuviesen situados en terrenos de propiedad particular, podrá el Estado expropiar dichos terrenos con arreglo a la ley, en la extensión superficial que baste para su conservación y las exploraciones científicas a que se presten.

Artículo 6º — Prohibese bajo la multa de diez a cien libras peruanas aparte de la responsabilidad penal a que haya lugar, todo acto de exploración o excavación en los yacimientos arqueológicos que no sea expresamente autorizado por el Gobierno.

Artículo 7º — El Gobierno podrá conceder el permiso que soliciten las corporaciones científicas nacionales, previo informe del Patronato Nacional de Arqueología, para emprender trabajos de exploración y excavación en dichos yacimientos y para extraer de ellos los objetos artísticos o históricos que contengan, siempre que la solicitud responda a propósitos serios de estudio y se destinen los ejemplares descubiertos al enriquecimiento de los museos públicos.

Artículo 8º — El Gobierno podrá conceder, también, igual permiso a las sociedades científicas extranjeras mediante estipulaciones en convención diplomática, que garanticen el interés del Estado, cuidando bajo la vigilancia inmediata de un comisionado experto, de que se reserven para el Estado los ejemplares únicos que se extraigan de los yacimientos y se adjudiquen al concesionario sólo los de especies duplicadas.

Artículo 9º — Igualmente podrá concederse el permiso a que se refieren los artículos anteriores, a las personas, sean nacionales o extranjeras, que lo soliciten, si ofrecen garantías de seguridad y de suficiente versación científica en materias arqueológicas.

Artículo 10º — No se exportarán los objetos arqueológicos a que se contrae esta ley, sean de propiedad del Estado o de particulares, sino con permiso del Gobierno, so pena de comiso y de la multa de diez a cien libras peruanas, en que incurrirán todos los que concentran directa o indirectamente a la exportación clandestina, según la importancia de las especies y la gravedad de las circunstancias.

Artículo 11º — Las antigüedades precolombinas de propiedad particular se inscribirán en un registro especial, que se abrirá en el Museo de Historia Nacional, con las indicaciones y datos necesarios para su iden-

Fig. 1. Ley N.º 6634, promulgada durante el gobierno de Augusto B. Leguía.

2. Creación del Instituto Nacional de Cultura y la institucionalización de la gestión patrimonial

Durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, se promulgó el Decreto Ley N.º 18799, que dio lugar a la Ley Orgánica del Sector Educación. En el artículo 49 de esta normativa se establece la creación del Instituto Nacional de Cultura (INC), designándolo como el organismo responsable de fomentar, en línea con las directrices del sector educativo, las expresiones culturales que contribuyan a la formación y fortalecimiento de los valores intrínsecos del país. Esta responsabilidad incluye la conservación y protección del patrimonio arqueológico, histórico, artístico y cultural de la nación, así como la salvaguarda de la propiedad intelectual.

El Instituto Nacional de Cultura (INC) se estructuró con diversas entidades bajo su autoridad, tales como la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación y los museos estatales. Cabe mencionar que las actividades relativas al Museo Nacional de Antropología y Arqueología quedan parcialmente exceptuadas debido a los acuerdos existentes con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Otras instituciones bajo su jurisdicción incluyen la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro del Estado, el Teatro Nacional y las oficinas departamentales del propio Instituto Nacional de Cultura. Además, el INC tiene a su cargo las Escuelas Superiores de Educación Profesional Artística, así como cualquier otra institución o entidad que el Estado cree en el futuro para cumplir fines afines. Es importante destacar que este marco legal consolidó al INC como un organismo público descentralizado adscrito al sector Educación, absorbiendo las funciones que previamente desempeñaba la Casa de la Cultura del Perú.

3. De la Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación a la Constitución de 1993

En 1985, durante el gobierno de Fernando Belaunde Terry, se promulgó la Ley N.º 24047, conocida como la Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación. Esta norma establece en su artículo 1 que toda la comunidad nacional tiene el deber de conservar el patrimonio cultural del país. Dicho patrimonio incluye todas las creaciones humanas, tanto materiales como inmateriales, que poseen valor artístico, científico, histórico o técnico. Además, el artículo señala que la normativa está alineada con los artículos 1 y 4 del Convenio de la UNESCO de 1972 y con los artículos 1 y 2 del Convenio de San Salvador de 1976. El artículo 4 de esta ley define como bienes culturales a los inmuebles de interés histórico, tales como sitios arqueológicos, edificios y construcciones con valor artístico, científico, histórico o técnico. También incluyen conjuntos y ambientes arquitectónicos urbanos o rurales de relevancia cultural. Asimismo, se consideran bienes culturales los bienes muebles, entre los que se incluyen objetos, documentos, libros y demás elementos que, por su naturaleza jurídica, son considerados muebles.

La ley atribuye al Instituto Nacional de Cultura (INC) la responsabilidad de proteger y declarar como parte del patrimonio cultural a los bienes arqueológicos, históricos y artísticos del país, así como a las manifestaciones culturales orales y tradicionales. Por su parte, el artículo 9 establece la creación del Consejo del Patrimonio Cultural de la Nación, cuya integración incluye: el Ministro de Educación o su representante; un delegado de la

Biblioteca Nacional; un representante del Archivo General de la Nación; un representante del Instituto Nacional de Cultura; el Presidente de la Comisión de Arte Sacro en representación del Episcopado Peruano; un delegado del Consejo Interuniversitario; un representante del Consejo Provincial del Cusco; un representante del Museo de Arqueología y Antropología; un delegado de la Escuela Nacional de Bellas Artes; un miembro de la Academia Nacional de Historia; un representante del Colegio de Arquitectos; y dos representantes, uno de museos privados y otro de coleccionistas.

En cuanto a las atribuciones del Consejo, descritas en el artículo 10, estas incluyen: la aprobación de reglamentos para la identificación, conservación, restauración, valoración y difusión del patrimonio cultural; el desarrollo del reglamento para el inventario de bienes culturales y la supervisión de su correcta aplicación según estándares internacionales; y la aprobación de convenios con personas o entidades nacionales y extranjeras con fines culturales o técnicos. Además, este consejo tiene autoridad para aprobar proyectos relacionados con la expropiación o adquisición legítima de bienes culturales, la construcción de museos públicos y privados en el país, la exhibición internacional de bienes culturales pertenecientes tanto al ámbito público como al privado, y para dirimir en última instancia administrativa los asuntos relacionados con las decisiones del Instituto Nacional de Cultura (INC), la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación.

En 1993, durante el gobierno de Alberto Kenya Fujimori Fujimori, se promulgó una nueva Constitución Política del Perú. En el artículo 21 de dicha Constitución, se estipula que:

Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado.

En el caso de los bienes culturales no descubiertos ubicados en el subsuelo y en zonas subacuáticas del territorio nacional, la propiedad de estos es del Estado, la que es inalienable e imprescriptible.

Todos los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Nación ya sean de carácter público o privado, se encuentran subordinados al interés general. El Estado fomenta conforme a ley, la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo, así como la restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional.

El Artículo 195 dispone que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Dentro de sus competencias, se incluye en el numeral 8 la responsabilidad de desarrollar y regular actividades y/o servicios relacionados con la educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, de acuerdo con lo establecido por la ley.

Con dicha constitución, se subraya la relevancia del patrimonio cultural de la Nación y se establece que los gobiernos locales asumen la responsabilidad de promover el desarrollo económico y social en armonía con los planes nacionales, lo que incluye la regulación de actividades relacionadas con la educación, la salud, la vivienda y la conservación de monumentos arqueológicos e históricos, entre otros aspectos. Esto manifiesta un enfoque integral hacia la gestión del patrimonio cultural y el desarrollo local en el Perú.

4. El Reglamento de Intervenciones Arqueológicas: marco normativo y su visión

En el año 2000, durante la administración de Alberto Fujimori, se promulgó el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas mediante la Resolución Suprema N.º 004-2000-ED, bajo la gestión del Ministro de Educación Felipe García Escudero.

Desde el artículo 1, el reglamento establece su alineación con los principios fundamentales de los convenios y recomendaciones internacionales en materia de patrimonio cultural. En este sentido, se define la clasificación del patrimonio inmueble en dos grandes categorías: Monumentos Arqueológicos Prehispánicos y Monumentos Históricos Coloniales y Republicanos.

De manera más detallada, el artículo siguiente organiza los monumentos prehispánicos en cinco subcategorías, a saber: Zonas Arqueológicas Monumentales, Sitios Arqueológicos, Zonas de Reserva Arqueológica, Elementos Arqueológicos Aislados y Paisajes Culturales Arqueológicos. Esta clasificación permite una sistematización más rigurosa del patrimonio cultural y arqueológico del país.

Por su parte, el artículo 5 aborda específicamente las disposiciones relacionadas con la realización de investigaciones arqueológicas en el territorio peruano, constituyendo un marco normativo que regula y guía estos procesos en consonancia con las normativas internacionales y los principios de preservación del patrimonio cultural:

...es de interés social y científico; corresponde al Estado su regulación y promoción a través del Instituto Nacional de Cultura. Es objeto de la investigación arqueológica el estudio de los restos materiales y de su contexto cultural y ambiental de las sociedades que existieron en el territorio nacional, así como su protección, conservación y difusión.

En el artículo 6 se especifica que las investigaciones arqueológicas se dividen en tres modalidades: proyectos de investigación arqueológica, proyectos de evaluación arqueológica y proyectos de emergencia. Según el artículo 7, los proyectos de investigación arqueológica se clasifican en las siguientes categorías: investigaciones sin excavaciones, investigaciones con excavaciones, programas de investigación arqueológica, estudios destinados a la consolidación, conservación, mantenimiento y puesta en valor (con o sin excavaciones) y proyectos orientados al análisis de fondos museográficos.

Por su parte, el artículo 11 establece que cualquier persona, ya sea natural o jurídica, de nacionalidad peruana o extranjera, que desee realizar actividades de evaluación o excavación en sitios arqueológicos o históricos, ubicados en terrenos públicos o privados, deberá contar previamente con la autorización del Instituto Nacional de Cultura. Dicha autorización debe ser emitida tras el acuerdo de la Comisión Nacional Técnica de Arqueología. En el artículo siguiente, se detalla que este trámite se lleva a cabo ante la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Cultura y se formaliza mediante una Resolución Directoral Nacional, en la cual se especificarán los sitios involucrados, los objetivos y la duración de las labores a realizar. Asimismo, una vez que la Comisión Nacional Técnica de Arqueología apruebe el proyecto, la Dirección General de Patrimonio Arqueológico expedirá la credencial correspondiente que autorice el inicio de los trabajos. Este proceso se formalizará posteriormente con la emisión de la Resolución Directoral Nacional pertinente.

Por lo tanto, el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas paso a constituirse en el marco normativo diseñado para regular la protección, el estudio y la gestión del patrimonio cultural prehispánico en el Perú, en correspondencia con los acuerdos internacionales vigentes de la época. Este reglamento estableció disposiciones específicas para la realización de investigaciones arqueológicas, subrayando su propósito principal: garantizar el estudio, la protección, la conservación y la difusión del patrimonio cultural. Dichas actividades estuvieron en aquel momento supervisadas directamente por el Estado a través del Instituto Nacional de Cultura, e incluían tanto la conservación y consolidación de bienes arqueológicos como el análisis de fondos museográficos. De este modo, se aseguró un control riguroso y efectivo sobre el patrimonio arqueológico nacional a inicio del siglo XXI.

5. La promulgación de Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y sus modificatorias

Durante el gobierno de Alejandro Toledo, bajo la gestión de Javier Sota Nadal como Ministro de Educación, se promulgó el Decreto Supremo N.º 011-2006-ED, que implementó el Reglamento de la Ley N.º 28296, conocida como la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.

Este marco normativo fue diseñado para garantizar una aplicación efectiva de la ley, y su artículo primero establece que su principal propósito es regular los procesos relacionados con la identificación, registro, inventario, declaración, defensa, protección, promoción, restauración, investigación, conservación, puesta en valor, difusión y restitución de los bienes que conforman el patrimonio cultural del país. Además, detalla lineamientos sobre la propiedad y el marco legal que regula dicho patrimonio.

Brevemente, podemos indicar que el artículo segundo del reglamento subraya que las disposiciones establecidas son de carácter obligatorio para toda persona, ya sea natural o jurídica, y abarcan tanto el sector público como el privado. Este marco garantiza un cumplimiento uniforme en todos los niveles y sectores, fortaleciendo su eficacia general. Por otra parte, el artículo sexto destaca la gestión cultural como un pilar estratégico para el desarrollo nacional, fomentando la participación activa del sector privado en la administración del patrimonio cultural, en estricta conformidad con las normativas legales vigentes.

En lo referente al patrimonio cultural específico, el artículo 18 prevé la creación del Registro Nacional de Bienes que integran el Patrimonio Cultural de la Nación. Este registro será administrado por entidades clave, como el Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, además de otras instituciones que las autoridades competentes consideren necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. El principal propósito de este registro es establecer un sistema eficiente que promueva la conservación y el acceso a los bienes culturales de manera sostenible. El capítulo 5 del reglamento aborda la clasificación de los bienes inmuebles de valor cultural en tres períodos históricos: prehispánico, virreinal y republicano, establecida específicamente en el artículo 25. Complementando esta categorización, el artículo 26 asigna al Instituto Nacional de Cultura la responsabilidad de supervisar y regular el uso, manejo e intervenciones realizadas en estos bienes. Por otro lado, el artículo 31 regula los descubrimientos fortuitos de bienes inmuebles prehispánicos, estipulando que cualquier hallazgo debe ser comunicado inmediatamente al Instituto Nacional de Cultura. Además, las actividades en la zona afectada deben suspenderse mientras la entidad toma medidas para garantizar la preservación de los bienes descubiertos.

Este marco normativo puso de manifiesto la maduración de la política patrimonial en el Perú, al integrar la protección preventiva, la regulación de intervenciones y el reconocimiento tanto del patrimonio material como inmaterial. Dicha evolución alcanzó un hito en el año 2010, durante el gobierno de Alan García Pérez, con la promulgación de la Ley N.º 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura

Durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, se promulgó el Decreto Supremo N.º 017-2017-MC, que introdujo modificaciones significativas al reglamento de la Ley N.º 28296, normativa que regula la protección del Patrimonio Cultural de la Nación. Estas modificaciones incluyeron disposiciones enfocadas en la protección provisional de bienes cuya clasificación como patrimonio cultural aún está en proceso de evaluación. Se implementaron medidas destinadas a proteger física, jurídica y materialmente estos bienes en tanto no se formalice su declaración o delimitación territorial. Asimismo, se establecieron acciones para garantizar la protección de bienes reconocidos oficialmente como parte del patrimonio cultural, aunque aún no cuenten con propuestas aprobadas para su delimitación.

Posteriormente, bajo el gobierno de Martín Vizcarra, se emitió el Decreto Supremo N.º 007-2020-MC, incorporando nuevas modificatorias al reglamento de la Ley N.º 28296. Entre los cambios más destacados estuvo la regulación del procedimiento para retirar la condición de bien cultural, según lo señalado en el artículo 10 del reglamento, especificándose las implicancias legales y administrativas asociadas a dicha acción. Asimismo, se modificó el artículo 28 del reglamento, introduciendo la obligación de contar con un Delegado Ad Hoc del Ministerio de Cultura durante intervenciones arquitectónicas sobre inmuebles pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación. Además, se determinó que el Ministerio de Cultura tendrá competencia exclusiva para autorizar proyectos en espacios públicos relacionados con bienes culturales posteriores al periodo prehispánico, siempre que estas intervenciones no requieran licencias municipales. Esta normativa también establece pautas claras para definir el alcance y tipos de intervención permitidos en dichos bienes.

Durante el gobierno de Dina Boluarte, se promulgó la Ley N.º 31770, que modifica la Ley N.º 28296. Esta normativa reafirma la clasificación del Patrimonio Cultural de la Nación en dos categorías principales: bienes materiales (que pueden ser tanto muebles como inmuebles) y bienes inmateriales. El artículo 6 de esta ley aborda la propiedad de los bienes culturales inmuebles que forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación.

Según su primer numeral, todo bien inmueble de carácter prehispánico perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación es propiedad del Estado. Esta propiedad incluye sus partes integrantes, accesorios y cualquier componente descubierto o por descubrir, independientemente de si el bien se encuentra en un terreno de titularidad pública o privada. Además, el bien inmueble poseedor de esta categoría se declara como intangible, inalienable e imprescriptible. Por otro lado, el artículo 54 establece las medidas de mitigación y compensación aplicables a intervenciones realizadas sobre bienes inmuebles del Patrimonio Cultural de la Nación.

El primer numeral estipula que cualquier proyecto de inversión pública o privada que represente un riesgo o impacto negativo sobre un bien cultural inmueble debe ser objeto de compensación por parte del titular del proyecto. Esto es válido siempre y cuando se haya comprobado técnicamente que no es posible implementar otras medidas preventivas, correctivas, de mitigación, recuperación o restauración eficaces. Se subraya en este punto que el patrimonio cultural es considerado un componente esencial del medio ambiente y representa un recurso no renovable, por lo que dichas medidas son clave para su conservación y están debidamente reglamentadas.

Finalmente, con el Decreto Supremo N.º 008-2024-MC profundiza en la regulación vinculada a la obtención de la opinión técnica favorable necesaria para la ejecución de intervenciones que involucren bienes inmuebles pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación, específicamente aquellos correspondientes al periodo posterior al prehispánico. Asimismo, establece disposiciones sobre la emisión de autorizaciones sectoriales, los procesos de comunicación obligatoria, así como los lineamientos para la implementación de acciones preventivas y la realización de trabajos de emergencia en este ámbito.

6. Actualización normativa: del Decreto Supremo N.º 003-2014-MC al Decreto Supremo N.º 011-2022-MC

Durante el gobierno de Ollanta Humala y bajo la gestión de Diana Álvarez-Calderón como Ministra de Cultura, se emitió el Decreto Supremo N.º 003-2014-MC, mediante el cual se aprobó el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, compuesto por 107 artículos.

Desde su artículo 1, se establece que los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación son reconocidos como recursos culturales no renovables. En consecuencia, el fomento de su estudio a través de la investigación arqueológica —declarada de interés social y de necesidad pública conforme a la Ley N.º 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación— es considerado de prioritaria importancia. Asimismo, su conservación es reconocida como de interés nacional, y su incorporación en las políticas de desarrollo nacional, regional y local es concebida como estratégica. Estos bienes se encuentran bajo la protección del Estado.

El artículo 6, referido a la clasificación de los bienes materiales con valor arqueológico integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, establece las siguientes categorías: (i) bienes arqueológicos prehispánicos, (ii) bienes arqueológicos históricos y (iii) bienes arqueológicos mixtos. Por su parte, el artículo 7, relativo a la clasificación de los monumentos arqueológicos prehispánicos, distingue entre: (i) sitio arqueológico, (ii) zona arqueológica monumental y (iii) paisaje arqueológico.

En los artículos subsiguientes, se desarrollan conceptos complementarios, como el de elemento arqueológico aislado (artículo 8), así como la clasificación de los monumentos arqueológicos prehispánicos excepcionales (artículo 9), que comprende: (i) Monumentos Arqueológicos Nacionales (MAN), (ii) Parques Arqueológicos Nacionales (PAN) y (iii) Monumentos Arqueológicos del Patrimonio Mundial (MAPM).

En relación con la intervención arqueológica, el artículo 10 la define como el conjunto de actividades que comprenden la investigación con fines científicos, el registro, análisis, evaluación, rescate, determinación de la potencialidad, monitoreo de obras, conservación preventiva y puesta en valor, así

como cualquier combinación de estas modalidades u otras actividades aplicadas a bienes arqueológicos, muebles o inmuebles, con o sin intervención física sobre los mismos. Las modalidades de intervención arqueológica se encuentran establecidas en el artículo 11, e incluyen: (i) Programas de Investigación Arqueológica, (ii) Proyectos de Investigación Arqueológica (PIA), (iii) Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA), (iv) Proyectos de Rescate Arqueológico (PRA), (v) Planes de Monitoreo Arqueológico (PMA), (vi) Acciones Arqueológicas de Emergencia, (vii) Proyectos de Emergencia y (viii) Proyectos de Investigación de Colecciones y Fondos Museográficos.

En el Capítulo II, el artículo 76 regula el reentierro, entendido como el acto mediante el cual los objetos pertenecientes a colecciones no diagnósticas son enterrados en un espacio autorizado por el Ministerio de Cultura, con el fin de garantizar su adecuada conservación y depósito. En el caso de los Programas de Investigación Arqueológica, los Proyectos de Investigación Arqueológica y los Proyectos de Evaluación Arqueológica, el reentierro se realizará preferentemente en las mismas unidades excavadas durante la intervención. Por su parte, en los Proyectos de Rescate Arqueológico y los Planes de Monitoreo Arqueológico, el reentierro se efectuará en el lugar que determine el Ministerio de Cultura. Asimismo, dicha entidad se encuentra facultada para disponer el reentierro de colecciones no diagnósticas que se encuentren en sus depósitos, previa evaluación técnica.

Cabe precisar que dicho reglamento incorpora el artículo 104, referido al Congreso Nacional de Arqueología (CNA), concebido como un espacio institucional destinado a la difusión, intercambio y discusión de los resultados obtenidos en el marco de las intervenciones arqueológicas, promoviendo así la socialización del conocimiento científico y el fortalecimiento de la comunidad académica en el ámbito de la arqueología. Complementariamente, mediante la Resolución Directoral N.º 000005-2016-DCS-DGDP-VMPCIC/MC, emitida en el año 2016, se aprobó el Reglamento de Sanciones Administrativas por Infracciones contra el Patrimonio Cultural de la Nación, instrumento normativo establecido por la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, orientado a regular el régimen sancionador aplicable a las conductas que vulneren dichos bienes protegidos.

Asimismo, mediante la Resolución Ministerial N.º 282-2017-MC, de fecha 10 de agosto de 2017, se aprobó la Guía N.º 001-2017-MC, denominada “Guía metodológica para la identificación de los impactos _ arqueológicos y las medidas de mitigación en el marco de los Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA), Proyectos de Rescate Arqueológico (PRA) y Planes de Monitoreo Arqueológico (PMA), conforme a lo establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas”. Este documento constituye un instrumento técnico de referencia que orienta la identificación, evaluación y gestión de impactos arqueológicos, en el marco de las fases de planificación, ejecución, operación y cierre de obras, proyectos o planes de desarrollo.

Durante el gobierno de José Pedro Castillo y bajo la gestión de Betssy Chávez como titular del Ministerio de Cultura, se emitió el Decreto Supremo N.º 011-2022-MC, mediante el cual se aprobó el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, compuesto por 56 artículos. Este cuerpo normativo tiene por finalidad regular, de manera integral, los aspectos técnicos y administrativos vinculados con la ejecución de intervenciones arqueológicas a nivel nacional, en sus diversas modalidades, así como el procedimiento para la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie (CIRAS).

En este marco, resulta relevante señalar que el artículo VI establece la clasificación de los bienes inmuebles prehispánicos, comprendiendo las siguientes categorías: sitio arqueológico, complejo arqueológico monumental, paisaje arqueológico, reservas arqueológicas y parques arqueológicos. A su vez, en el Título I, Capítulo I, artículo 1, numeral 1.1, se define que las intervenciones arqueológicas abarcan un conjunto articulado de acciones orientadas a la investigación, el registro, el análisis, la conservación, la puesta en valor y la gestión de los bienes inmuebles prehispánicos, incluyendo además las acciones propias de la arqueología preventiva, tales como la evaluación, el rescate y el monitoreo.

Por otro lado, el artículo 2 establece una tipología dual de las intervenciones arqueológicas: (i) aquellas orientadas a fines de investigación, conservación y puesta en valor, y (ii) aquellas de carácter preventivo. En el primer grupo se incluyen los Programas de Investigación Arqueológica (PRIA), los Proyectos de Investigación Arqueológica (PIA) y los Proyectos Arqueológicos de Emergencia (PAE).

En el segundo grupo se contemplan los Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA), los Proyectos de Rescate Arqueológico (PRA) y los Planes de Monitoreo Arqueológico (PMAR), los cuales se enmarcan en la gestión de impactos derivados de actividades antrópicas. Finalmente, el artículo 56 dispone la implementación de una plataforma tecnológica oficial destinada a la sistematización y gestión de la información catastral arqueológica, denominada Sistema de Información Geográfico de Arqueología (SIGDA), la cual constituye un instrumento estratégico para la planificación, administración y toma de decisiones en materia de protección y gestión del patrimonio arqueológico a nivel nacional.

Fig. 2. El Proyecto Especial Regional Plan Copesco impulsa infraestructura turística en Cusco; el mirador Ccorao destaca como ejemplo de puesta en valor del paisaje cultural y la integración de componentes arqueológicos en la promoción del turismo local.

7. Reflexiones finales y conclusiones

Tal como se ha documentado, la normativa vinculada a las intervenciones arqueológicas en el Perú permite identificar una evolución progresiva en los enfoques adoptados por el Estado para la protección del patrimonio cultural. Durante las primeras décadas del siglo XX, las disposiciones legales se orientaron fundamentalmente a la salvaguarda, protección y catalogación de los sitios arqueológicos, en un contexto marcado por la consolidación inicial de la arqueología como disciplina científica.

En esta etapa, los esfuerzos normativos respondieron prioritariamente a la necesidad de regular las excavaciones y de frenar la extracción y comercialización ilícita de bienes arqueológicos, prácticas que habían comprometido de manera significativa la integridad del patrimonio prehispánico. A partir de la segunda mitad del siglo XX, el marco normativo comenzó a configurarse desde una perspectiva más amplia e integral del patrimonio cultural, estrechamente vinculada a los procesos de construcción de la identidad nacional y a las políticas estatales de desarrollo cultural. En este periodo se observa un fortalecimiento progresivo de las instituciones encargadas de la gestión patrimonial, así como la implementación de mecanismos más sistemáticos de supervisión y control de las intervenciones arqueológicas. De igual manera, la declaratoria de bienes como Patrimonio Cultural de la Nación se consolidó como un instrumento jurídico fundamental para reafirmar la tutela estatal sobre dichos bienes, reforzando el principio de su carácter público y de interés nacional.

En el siglo XXI, las transformaciones del marco legal evidencian un desplazamiento hacia enfoques de gestión más integrales y multidimensionales del patrimonio arqueológico. Las normativas contemporáneas no solo regulan con mayor precisión los procedimientos técnicos de investigación e intervención, sino que además incorporan principios vinculados a la sostenibilidad, la participación social y el acceso público al patrimonio. Este cambio refleja la creciente influencia de paradigmas contemporáneos de gestión patrimonial, los cuales enfatizan la necesidad de articular la investigación científica con los intereses de las comunidades locales, así como con estrategias orientadas a la valorización social y uso sostenible del patrimonio cultural.

En conjunto, la trayectoria normativa analizada pone de manifiesto una transición desde un enfoque conservacionista hacia uno integral y multidimensional. Actualmente, la gestión del patrimonio arqueológico en el Perú no solo busca preservar los bienes, sino también articularlos con el desarrollo sostenible, la investigación científica y la participación de las comunidades. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la tensión entre conservación y desarrollo económico, lo que exige un fortalecimiento continuo del marco legal e institucional para garantizar la protección efectiva del patrimonio cultural.

Fig. 3. Línea de tiempo: Gestión del patrimonio arqueológico en el Perú (siglos XX-XXI).

Referencias Bibliográficas

Arista, A. (2012). La protección del patrimonio cultural como derecho cultural: el caso peruano. *Cuadernos Electrónicos*, (8).

Congreso de la República del Perú. (2011). Ley N.º 6634. Creando el Patronato Nacional de Arqueología.

Congreso de la República del Perú. (1985). Ley N.º 24047. Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación.

Congreso de la República del Perú. (1993). Constitución Política del Perú.

Congreso de la República del Perú. (2023). Ley 31770. Ley que modifica la ley 28296, ley general del patrimonio cultural de la nación.

Ministerio de Educación Perú. (2000). Resolución Suprema N.º 004-2000-ED. Reglamento de Investigaciones Arqueológicas.

Ministerio de Educación Perú. (2006). Decreto Supremo N.º 011-2006-ED. Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.

Ministerio de Cultura del Perú. (2014). Decreto Supremo N.º 003-2014-MC. Reglamento de Intervenciones Arqueológicas.

Ministerio de Cultura. (2016). Resolución Directoral N.º 000005-2016-DCS-DGDP-VMPCIC/MC. Reglamento de Sanciones Administrativas por Infracciones contra el Patrimonio Cultural de la Nación.

Ministerio de Cultura. (2017). Resolución Ministerial N.º 282-2017-MC. Guía metodológica para la identificación de los impactos arqueológicos y las medidas de mitigación en el marco de los Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA), Proyectos de Rescate Arqueológico (PRA) y Planes de Monitoreo Arqueológico (PMA), conforme a lo establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas.

Ministerio de Cultura. (2022). Decreto Supremo N.º 011-2022-MC. Reglamento de Intervenciones Arqueológicas.